

ЖАНУБИЙ ҚУНҒУРТАУ МАЙДОНИДАГИ ГЕОСТРУКТУРАЛАРНИ СЕЙСМОРАЗВЕДКАНИНГ-2Д УСУЛИ ЁРДАМИДА ЎРГАНИШ

Панжиев Ҳикмат Аҳадиллаевич

Қарши муҳандислик-иқтисодиёт институти

E-mail: hikmat.panjiyev02@mail.ru

Аннотация

Ушбу мақолада ўрганилаётган майдоннинг геологик тузилиши, нефт ва газ маҳсулотларининг йиғилиши эҳтимоли бўлган зоналарининг тарқалиши қонуниятлари, уларнинг турли тектоник узилмалар ва кўтарилмалар билан боғлиқлиги очиб берилган.

Калит сўзлар: флексура, узилма, профил, горизонт, синфаза, номувофиқлик, сброс, взброс, блок, горст, грабен, амплитуда.

Аннотация

В этой статье раскрывается геологическое строение исследуемой территории, схемы распределения зон, в которых могут накапливаться нефтегазовые продукты, а также их связь с различными тектоническими нарушениями и поднятием.

Ключевые слова: флексура, разрыв, профил, горизонт, синфаза, несоответствующий, сброс, взброс, блок, горст, грабен, амплитуда.

Жанубий Қуңғуртау майдонидадаги Учбош–Қарши флексурали узулмани 2Д сейсморазведка ишлари Умумий Чуқурлик Нуқтаси Услугби (УЧНУ) маълумотлари асосида ўрганилган (1 ва 2-расмлар).

T2, T3 ва T5 қайтарувчи горизонтлари ажратилган. Қайд қилинган ёзувларда узилмали бузилишлар ва бошқа бузилишларда фазаларнинг узвийлигида ўзига хос характерли узилишлар юз бермоқда. Яъни синфаза ўқининг бузилиши кузатилмоқда. Ундан ташқари фаза бирлиги узилмасдан туриб амплитудаларнинг сезиларли хиралашиши ҳамда акс этган тўлқинларнинг вақт бўйича сезиларли силжиши кузатилмоқда.

Ўрганилган профиллар бўйича структуравий харита тузиш чуқур бурғилаш маълумотлари ва сейсмогеологик кесимлар бўйича T₅ (J₃ t) горизонти, яъни титоннинг қуйи ангидритлари бўйича тузилди (3-расм).

3-расм. Жанубий Қунғуртау майдони қуйи ангидритлар устки юзасига боғлиқ бўлган T₅ қайтариш горизонти бўйича тузилмали харитаси

Масштаб 1:50000

Ўрганилаётган ҳудуддаги Учбош-Қарши флексура узилмали зонасининг кенглигини аниқлаш учун ундан перпендикуляр ўтказилган профилни танлаб кузатиш ишлари олиб борилади (4-расм).

23081708 профилли бўйича эса, 78, 104, 144, 163-пикетларида узилмалар кузатилмоқда. А (0÷78 ПК) блок Б (78÷104ПК) блокка нисбатан взброс, Б (78÷104ПК) блок В (104÷144ПК) блокка нисбатан взброс, В (104÷144ПК) блок Г (144÷163ПК) блокка сброс, Г (144÷163ПК) блок В (104÷144ПК) блокка нисбатан взброс, Г (144÷163ПК) блок Д (163÷170ПК) блокка нисбатан сброс бўлмоқда.

Ўрганилаётган В (104÷144ПК) блогимиз (структурамиз) сброслар билан чегараланган грабен кўринишидаги структурани ташкил этмоқда (4-расм). Ушбу 4-расмларнинг эътиборли жиҳати, узилмаларнинг ҳар бирида блоклар шакллари бўйича хилма-хил бўлган қатлари ўзаро маълум табиий чегаралар, яъни тектоник контактларни кузатилмоқда. Бу сброслар ва взбросларни ҳаракат юзасини кузатадиган бўлсак, ҳаракат юзаси бўйлаб турлича ёшдаги ва таркибдаги жинсларнинг ўзаро туташуви ҳосил бўлмоқда. Бунинг сабаби ҳаракат юзаси вертикал ва горизонтал йўналган тектоник кучлар таъсирида вужудга келганлигини билишимиз мумкин.

Бу таҳлиллар натижасида Учбош-Қарши флексура узилмали зонасининг кенглиги 23081708 профили бўйича, 8,5 км ни ташкил этмоқда. Демак, ўрганилаётган майдонимиз Учбош-Қарши флексура узилмали зонанинг атрофида эмас, балки шу зонанинг таркибида экан.

Профиллардаги ҳар қайси пикетларда кузатилаётган сброслар ва взбросларни элементларини аниқлашимиз ва T_3 қайтарувчи горизонти, яъни юқори ангидрит қатлами бўйича узилмаларни кўриб чиқишимиз мумкин бўлмоқда.

02101708 профилнинг 74-пикетида взброс кузатилган ва уни элементларининг ўлчамлари қуйидагича: ҳаракат юзаси бўйича амплитудаси 120м, стратиграфик амплитудаси 105м, вертикал амплитудаси 115м, горизонтал амплитудаси 80 метрни; 82-пикетда сброс кузатилган ва ҳаракат юзасининг амплитудаси 140м, стратиграфик амплитудаси 130м, вертикал амплитудаси 130м, горизонтал амплитудаси 60 метрни; 105-пикетда эса сброс ва унинг элементларини ўлчамлари: ҳаракат юза бўйича амплитудаси 105м, стратиграфик амплитудаси 100м, вертикал амплитудаси 103м, горизонтал амплитудаси 40 метрни ташкил қилмоқда.

Барча узилмаларнинг ҳаракат юзасини қийшайиш бурчаги деярли 80^0 дан юқори бўлганлиги учун вертикал узилмалар турига киритишимиз мумкин.

Юқоридаги маълумотлар асосида сейсморазведка УЧН-2Д усули катта чуқурликда ётган ва нефт ва газга истиқболли бўлган қатламларни ўрганишдаги самарали усуллардан биридир.

Олиб борилган изланишлар натижасида Учбош-Қарши флексура узилмали зонасидаги нефт ва газга истиқболли бўлган майдонлар баҳоланмоқда.

АДАБИЁТЛАР

1. А.А.Абидов, Й.Эргашев, М.Кодиров: «Нефть ва газ геологияси русча-ўзбекча изоҳли луғати». «Шарқ»Тошкент, 2000 йил.
2. Т.Т.Холмуродов. Отчет «Поисково-детальные сейсморазведочные работы ОГТ в пределах северо-восточной части Бешкентского прогиба и примыкающей к ней Учбаш – Каршинской флексурно – разрывной зоне», Сарбазарская с/п №8/07-10, фонды ЯГЭ, 2010 йил.
3. Б.Г.Бабаев «Соляно-ангидритовые фации юго-восточной части БХНГО и её формирование залежей нефти и газа». Москва «Недра» 1977 йил.
4. Й.Эргашев, Ғ.С.Абдуллаев, М.Ҳ.Қодиров, И.Х.Холисматов. «Нефть ва газ конлари геологияси», «Нур» Тошкент 1995 йил
5. Ш.У.Буриев. Отчет «Поисковых сейсморазведочных работ ОГТ в пределах бортовой зоны Бешкентского прогиба, Кашкадарьинской впадины и взаимного сочленения с юго-западными отрогами Гиссарского хребта». Чиракчинская с/п №9/91-94, фонды ЯГЭ, 2004 йил.